

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 153-158
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13969325)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13969325>

Konsep Kepemilikan Harta Dengan Maksimalisasi Laba Dalam Persfektif Islam

Mahmud^{1*}, Desy Rahmawati Anwar², Akram Ista³, Mardiana⁴, Sri Wahyuni⁵

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

^{4,5}Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

*Email korespondensi: mahmud.jm13@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perencanaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis manajemen perbankan syariah serta bagaimana solusi atau strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Manajemen sumber daya manusia syariah mengacu pada SDM yang menerapkan dan menjalankan nilai syariah dalam semua aktifitasnya. Sistem manajemen SDM syariah difokuskan pada 2 jenis tindakan manusia didunia, yaitu tindakan muamalah (urusan dunia) dan tindakan ibadah (urusan ibadah). Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan diberbagai negara didunia termasuk Indonesia. Hal ini mendorong kebutuhan akan SDM yang kompeten dan berwawasan syariah. Perencanaan SDM yang efektif dalam perbankan syariah menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dan berkelanjutan. Metode penulisan artikel ini adalah penelitian pustaka (Library Research) karena tema kajian utama penelitian bersumber dari literature.

Kata Kunci : Perencanaan SDM, Manajemen Syariah, Perbankan

Abstract

This article discusses the planning of Human Resources (HR) management based on Islamic banking management and how solutions or strategies are used to overcome these problems. Islamic human resource management refers to HR that implements and carries out Islamic values in all its activities. The Islamic HR management system focuses on 2 types of human actions in the world, namely muamalah actions (worldly affairs) and acts of worship (worship affairs). Islamic banking has experienced significant growth in various countries in the world including Indonesia. This drives the need for competent and sharia-oriented HR. Effective HR planning in Islamic banking is the key to achieving success and sustainability. The method of writing this article is library research because the main theme of the research study comes from literature.

Keywords: HR Planning, Islamic Management, Banking

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu lembaga. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas suatu lembaga tidak akan berkembang bahkan bisa mengalami kemunduran. Sumber daya manusia juga merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang perlu dijaga. Setiap organisasi harus mempersiapkan program yang berisi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi. Untuk mencapai produktivitas yang maksimum, organisasi harus menjamin dipilihnya tenaga kerja yang tepat dengan pekerjaan serta kondisi yang memungkinkan mereka bekerja optimal (Anisatul Maghfiroh, 2021).

Acuan yang digunakan dalam mengelola sumber daya manusia setiap organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya seperti peraturan, budaya, dan perilaku organisasi bahkan keyakinannya seperti teori yang digunakan (konvensional yang banyak digunakan barat), budaya dan penerapan agama (Erini Junita Sari, dkk, 2018).

Dalam operasionalnya, perencanaan dan pengawasan sumber daya manusia harus selaras dengan Al-qur'an serta Hadist. Dimulai dengan pemilihan karyawan, yang merupakan fungsi utama dalam menetapkan jalannya perusahaan. Oleh karena itu pimpinan harus menentukan karyawan secara ketat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, mempunyai interpretasi yang luas, rasa tanggung jawab serta bisa dipercaya (Fatma Devi Dayanti Siagian, dkk, 2023).

Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan suatu organisasi atau bisnis dengan sukses. Penggunaan manajemen dalam perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya perusahaan atau organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Manajemen, baik sebagai ilmu maupun praktik, telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam perkembangan industri besar sejak abad ke-17 (Hidayat, 2018). Urgensi sumber daya manusia harus dipahami di semua tingkatan manajemen. Sekalipun teknologi sudah maju saat ini, faktor manusia tetap memegang peranan penting dalam keberhasilan perusahaan. Sebesar apapun organisasi, secanggih apapun teknologi yang digunakan dan sehebat apapun metode pengelolaannya, manusia tetap dibutuhkan sebagai pemimpin (Muhamad Mustaqim, 2016). Perkembangan ilmu pengetahuan manajemen berkembang cukup pesat, berbagai inspirasi terkait ilmu manajemen juga menjadi rujukan dan menjadi sumber referensi dalam perspektif agama (nisyah Risky Nasution, 2023).

Manajemen SDM syariah mengacu pada sumber daya manusia yang menerapkan dan menjalankan nilai-nilai syariah dalam semua aktivitasnya. Sistem manajemen SDM syariah difokuskan pada dua jenis tindakan manusia di dunia, yaitu tindakan muamalah (urusan dunia) dan tindakan ibadah (urusan ibadah). Tindakan muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya. Sementara itu, tindakan ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil atau ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menyatakan bahwa tindakan tersebut harus atau diperbolehkan dilakukan (Try Wulandami, Dkk, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Global Dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia Berbasis Manajemen Perbankan Syariah

Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini mendorong kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berwawasan Syariah. Perencanaan SDM yang efektif dalam perbankan Syariah menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan. Namun, terdapat beberapa isu global yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM berbasis Manajemen Perbankan Syariah.

1. Kekurangan Tenaga Kerja Terampil

Salah satu isu utama adalah kekurangan tenaga kerja terampil di bidang perbankan Syariah. Kurangnya program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada perbankan Syariah, serta kurangnya minat dari kalangan muda untuk memasuki industri ini, menjadi faktor utama yang berkontribusi pada kekurangan tenaga kerja terampil.

2. Persaingan Global

Perbankan Syariah menghadapi persaingan global yang ketat dari perbankan konvensional dan lembaga keuangan Islam lainnya. Hal ini mendorong perlunya SDM yang memiliki kompetensi global dan mampu bersaing di pasar internasional.

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan besar dalam industri keuangan, termasuk perbankan Syariah. SDM perbankan Syariah perlu beradaptasi dengan teknologi baru dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

4. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah merupakan aspek penting dalam perbankan Syariah. SDM perbankan Syariah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah dan mampu menerapkannya dalam pekerjaan mereka.

5. Etika dan Tata Kelola

Etika dan tata kelola yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap perbankan Syariah. SDM perbankan Syariah harus memiliki integritas moral yang tinggi dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika dan tata kelola yang baik.

Strategi Mengatasi Isu Global

Untuk mengatasi isu-isu global tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain:

1. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan perbankan Syariah untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil.
2. Meningkatkan minat generasi muda untuk memasuki industri perbankan Syariah melalui program edukasi dan promosi yang menarik.
3. Membangun kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengembangkan kurikulum perbankan Syariah yang berkualitas.
4. Mengirimkan SDM perbankan Syariah untuk mengikuti pelatihan dan seminar internasional untuk meningkatkan kompetensi global mereka.
5. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perbankan Syariah.
6. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dengan memberikan pelatihan dan edukasi yang komprehensif kepada SDM perbankan Syariah.
7. Menanamkan nilai-nilai etika dan tata kelola yang baik kepada SDM perbankan Syariah melalui program pelatihan dan pengenalan budaya.

Isu-Isu Global Perencanaan Sumber Daya Manusia Berbasis Manajemen Syariah: Ulasan Mendalam, dan Solusi

Perbankan Syariah, dengan prinsip-prinsip Islamnya yang unik, mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara. Hal ini memicu kebutuhan mendesak akan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berwawasan Syariah. Perencanaan SDM yang efektif dalam perbankan Syariah menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan. Namun, terdapat beberapa isu global yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM berbasis Manajemen Syariah.

1. Isu Global Utama

- a) Kekurangan Tenaga Kerja Terampil: Kurangnya program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada perbankan Syariah, serta kurangnya minat dari kalangan muda, menjadi faktor utama yang berkontribusi pada kekurangan tenaga kerja terampil.
- b) Persaingan Global: Perbankan Syariah menghadapi persaingan global yang ketat dari perbankan konvensional dan lembaga keuangan Islam lainnya. Hal ini mendorong perlunya SDM yang memiliki kompetensi global dan mampu bersaing di pasar internasional.
- c) Perkembangan Teknologi: Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan besar dalam industri keuangan, termasuk perbankan Syariah. SDM perbankan Syariah perlu beradaptasi dengan teknologi baru dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
- d) Kepatuhan Syariah: Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah merupakan aspek penting dalam perbankan Syariah. SDM perbankan Syariah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah dan mampu menerapkannya dalam pekerjaan mereka.
- e) Etika dan Tata Kelola: Etika dan tata kelola yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap perbankan Syariah. SDM perbankan Syariah harus memiliki integritas moral yang tinggi dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika dan tata kelola yang baik.

2. Solusi Strategis

- a) Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan perbankan Syariah: Kerjasama dengan universitas, lembaga pendidikan, dan industri perbankan Syariah untuk merancang kurikulum yang relevan dan berkualitas.
- b) Meningkatkan minat generasi muda: Melakukan program edukasi dan promosi yang menarik, seperti seminar, workshop, dan kompetisi, untuk menjangkau generasi muda dan meningkatkan kesadaran mereka tentang peluang karir di perbankan Syariah.
- c) Membangun kerjasama internasional: Berpartisipasi dalam pertukaran pelajar, program pelatihan internasional, dan konferensi untuk meningkatkan kompetensi global SDM perbankan Syariah.

- d) Memanfaatkan teknologi: Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM.
- e) Memastikan kepatuhan Syariah: Memberikan pelatihan dan edukasi yang komprehensif kepada SDM perbankan Syariah tentang prinsip-prinsip Syariah dan penerapannya dalam praktik perbankan.
- f) Menanamkan nilai-nilai etika dan tata kelola: Mengintegrasikan nilai-nilai etika dan tata kelola ke dalam budaya organisasi dan sistem reward dan punishment untuk mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab.

Permasalahan dan Solusi Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Perbankan

Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan sebuah bank. Perencanaan SDM yang efektif membantu bank dalam mencapai tujuan strategisnya, meningkatkan kinerja karyawan, dan membangun budaya organisasi yang positif. Namun, dalam praktiknya, perencanaan SDM di perbankan seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan.

1. Permasalahan Umum Perencanaan SDM di Perbankan:

- a) Kekurangan Tenaga Kerja Terampil: Industri perbankan membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang beragam, mulai dari keahlian teknis dalam bidang keuangan dan akuntansi hingga kemampuan interpersonal yang baik untuk melayani pelanggan. Namun, seringkali terdapat kekurangan tenaga kerja terampil di bidang-bidang tersebut.
- b) Tingginya Tingkat Turnover Karyawan: Tingginya tingkat turnover karyawan dapat menyebabkan bank kehilangan talenta terbaiknya dan meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap turnover karyawan antara lain gaji yang rendah, beban kerja yang berat, dan kurangnya peluang pengembangan karir.
- c) Kurangnya Keterampilan Digital: Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan besar dalam industri perbankan. SDM perbankan perlu memiliki keterampilan digital untuk memanfaatkan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, banyak karyawan perbankan yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai.
- d) Kurangnya Kepatuhan terhadap Regulasi: Industri perbankan tunduk pada berbagai regulasi yang ketat. SDM perbankan perlu memiliki pengetahuan tentang regulasi tersebut dan mampu mematuhiinya. Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dapat mengakibatkan denda dan sanksi bagi bank.
- e) Kurangnya Keselarasan antara SDM dan Strategi Bisnis: Perencanaan SDM harus selaras dengan strategi bisnis bank. Jika tidak, bank mungkin tidak memiliki SDM yang tepat untuk mencapai tujuan strategisnya.

2. Solusi Permasalahan Perencanaan SDM di Perbankan:

- a) Mengembangkan Program Pendidikan dan Pelatihan: Bank perlu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawannya. Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan bank dan perkembangan industri perbankan.
- b) Meningkatkan Gaji dan Tunjangan: Gaji dan tunjangan yang kompetitif dapat membantu bank menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Bank juga perlu menawarkan berbagai benefit lain, seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan pengembangan karir, untuk meningkatkan kepuasan karyawan.
- c) Membangun Budaya Organisasi yang Positif: Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Bank perlu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif di mana karyawan merasa dihargai dan dihormati.
- d) Meningkatkan Penggunaan Teknologi: Bank perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM. Teknologi juga dapat membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah SDM.
- e) Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi: Bank perlu memastikan bahwa karyawannya memiliki pengetahuan tentang regulasi yang berlaku di industri perbankan. Bank juga perlu memiliki sistem yang efektif untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Menyelaraskan SDM dengan Strategi Bisnis: Proses perencanaan SDM harus terintegrasi dengan proses perencanaan strategis bank. Bank perlu memastikan bahwa SDM yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai tujuan strategisnya.

SIMPULAN

Perencanaan SDM yang efektif dalam perbankan Syariah sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan. Dengan memahami dan mengatasi isu-isu global yang ada, perbankan Syariah dapat membangun tim SDM yang kompeten, berwawasan Syariah, dan mampu bersaing di pasar global.

Perencanaan SDM yang efektif dalam perbankan Syariah bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga tentang membangun tim yang kompeten, berwawasan Syariah, dan berintegritas. Dengan memahami dan mengatasi isu-isu global, perbankan Syariah dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Perencanaan SDM yang efektif merupakan kunci untuk membangun tim yang kompeten, bermotivasi, dan berdedikasi tinggi. Dengan mengatasi permasalahan-permasalahan yang umum terjadi dan menerapkan solusi yang tepat, bank dapat meningkatkan kinerja SDMnya dan mencapai kesuksesan jangka panjang.

REFERENSI

- Agung, H., & Syarif, M. (2018). Human resource management practices in Islamic banking: A literature review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(5), 633-657.
- Agung, H., & Syarif, M. (2018). Human resource management practices in Islamic banking: A literature review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(5), 633-657.
- Alajmi, A. M., & Al-Othman, A. A. (2017). Human resource management in Islamic banks: A critical review of the literature. *Human Resource Management Review*, 27(4), 409-422 .
- Alajmi, A. M., & Al-Othman, A. A. (2017). Human resource management in Islamic banks: A critical review of the literature. *Human Resource Management Review*, 27(4), 409-422.
- Anwar, D. R., Luthfi, M., & Hamzah, M. N. (2022). Productive Waqf Management Viewed from the Maqasid Syariah Aspect at the UMI Makassar Waqf Foundation. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 114-131.
- Anwar, D. R., Suciarti, R., & Dina Utami, S. (2023). Optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis filantropi Islam pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 8(3).
- Khuroidah, A., & Maunah, B. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Meningkatkan Competitive Advantage (Keunggulan Bersaing) Pada Lembaga Pendidikan Islam (LPI). *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 4(2), 156-167.
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 403-411.
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 403-411.
- Nasution, A. R., & Batubara, C. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam. *Jebiman: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 402-409.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2023). *Human resource management: Gaining a competitive advantage*. Cengage Learning.
- Putri, G. A. M., Maharani, S. P., & Nisrina, G. (2022). Literature View Pengorganisasian: SDM, Tujuan Organisasi dan Struktur Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 286-299.
- Rizal, R., Natzir, A. W., Sukmawati, S., & Anwar, D. R. (2024). Pengaruh Etika Pengelolaan Dan Persaingan Dalam Bisnis Online Shop. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 720-728.
- Sari, E. J., Husein, N. M., & Rusqiati, D. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Islam Terhadap Kinerja Organisasi Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan*, 8(2), 122-132.

Sukardi, S., Halim, H., & Anwar, D. R. (2024). Akuntabilitas Dan Ekuitas Syariah Terhadap Konsep Biaya Hutang Dalam Bisnis Syariah. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 729-736.